

“OVQAT HAZM QILISH SISTEMASI” MAVZUSIDA AMALIY- TADQIQOT DARSINI TASHKILLASHTIRISH

Z.Y.Tillayeva

Toshkent Davlat Stomatologiya instituti akademik litseyi, Biologiya fani bosh o‘qituvchisi,
biologiya fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12207847>

Annotatsiya. Ozuqa qo‘shimchalarining organizm uchun salbiy va ijobiy ta‘sirilarini aniqlab, sog‘lom turmush tarziga rioya qilishni o‘rganish.

Аннотация. Выявление отрицательного и положительного влияния пищевых добавок на организм и обучение здоровому образу жизни.

Abstract. Identifying the negative and positive effects of food additives on the body and learning to follow a healthy lifestyle.

Kalit so‘zlar: ozuqa qo‘shimchalari, E-mahsulotlar.

Ключевые слова: пищевые добавки. E-продукты.

Key words: nutritional supplements, E-products.

Qadimdan odamlar ozuqa mahsulotlarini iste‘molga yaroqli yoki yaroqsiz ekanligini tashqi ko‘rinishi, hidi va mazasiga ko‘ra aniqlaganlar. Hozirgi kunda oziq-ovqat sanoatida kimyoviy ozuqa qo‘shimchalari keng qo‘llanilmoqda. Bu ozuqa qo‘shimchalari ozuqa mahsulotlarining yaroqlik muddatini oshirish, ta‘mini yaxshilash, qotib qolishini oldini olish uchun xizmat qiladi.

Ozuqa qo‘shimchalari yevropa (E) standartlariga ko‘ra quyidagi guruhlariga ajratiladi:

- E 100-182 – rang beruvchi bo‘yoqlar
- E 200-299 – saqlanish muddatini uzaytiruvchi konservantlar
- E 300-399 – antioksidlovchilar
- E 400-499 – quyulqlikni ta‘minlovchi stabilizator
- E 500-599 – gomogenlikni ta‘minlovchi emulgator
- E 600-699 – ta‘m va hidni yaxshilovchi moddalar
- E 700-899 – qo‘shimcha indekslar
- E 900-999 – mahsulotni ko‘rinishini yaxshilovchi moddalar
- E 1100-1105 – fermentlar

Sog‘liq uchun foydali mahsulotlarini harid qilayotganda faqat yaroqlik muddatinigina emas, balki tarkibini ham to‘liq tekshirish kerak bo‘ladi. Bu jarayonni o‘quvchilik davridanoq shakllantirish uchun quyidagicha tadqiqot o‘tkazish mumkin.

O‘quvchilarga doimiy iste‘mol qiladigan mahsulotlaridan olib kelish topshiriladi. Masalan: chips, kirieshka, snickers, kit-kat, coca-cola, ays-tea, mayonez, ketchup, tez tayyorlanadigan bulyon va lapsha, yogurt.

Sinf o‘quvchilari kichik guruhchalarga bo‘linadi va ozuqa mahsulotlari tarkibini o‘rganadi. Olingan ma‘lumotlar asosida quyidagi jadvalni to‘ldiradilar.

Mahsulot nomi	Mahsulot tarkibi	E-mahsulot indeksi	Foydasi/ zarari
Maxeev mayonezi	Kungaboqar yog‘i Efir yog‘i Tuxum sarig‘i Limon kislota Sorbin kislota	E 330 E 200	Foydali Zararli (dermatit)

	Karotin Shakar	E 160 E 150	Foydali Foydali
pryanik	Bug‘doy uni, shakar, jelatin, limon kislota, kalsiy karbonat, ammoniy karbonat, natriy karbonat, kakao, tuz, lyupin	E 150 E 330 E 170 E 503 E 500	giperkalsemiya

E-mahsulotlarining faydasi va zararini aniqlashda internet ma’lumotlaridan foydalaniladi.

Ko’p ishlatiladigan E-mahsulotlariga quyidagilar kiradi:

1. E 211 – natriy benzoat eng arzon konservant. Zararli bakteriya va zamburug‘larning rivojlanishi oldini oladi. Kolbasa, pishloq, yogurt, ketchup, sharbatlar tarkibiga qo‘shiladi. Odam nerv sistemasiga ta’sir ko‘rsatib falajlik, Parkinson kasalliklarni keltirib chiqaradi. Allergiyaga sabab bo‘ladi va rakni keltirib chiqaradi.
2. E 220 – oltingugurt dioksidi meva qoqillarini saqlashda, tayyor ovqatlarning yaroqlik muddatini oshirishda foydalaniladi. Bosh og‘rig‘i, ko‘ngil aynishi, diareyaga sabab bo‘ladi.
3. E 249 – kaliy nitrit, E 250 natriy nitrit go‘shatga chiroyli qizg‘ish rang berish va go‘shatni uzoq muddat yangiday ko‘rinishiga xizmat qiladi. Qon tomirlarni toraytirib, qon bosimini oshiradi, rak kasalligini rivojlanishiga sabab bo‘ladi.
4. E 620 - E 626 glutamatlar go‘shat mazasini beradi va chips, kiriyeshka, go‘shatli salatlarga qo‘shiladi. Iste’molchida moyillik keltirib chiqaradi, shu mazaga ega mahsulotni yana yegisi keladi. Glutamatlarni doimiy iste’mol qilish migren, qorin og‘rishi, ko‘ngil aynashi va gipertoniya sabab bo‘ladi.
5. E 951 – aspartam gazli ichimliklar tarkibida bo‘ladi. Ozdiruvchi dori vositalariga ham qo‘shiladi. Bosh og‘rig‘i, xotira pasayishi, depressiyaga tushish, rak kasalligini keltirib chiqaradi.

O‘rganilgan ma’lumotlar asosida kichik guruhchalar ma’lumot almashinadilar va daftarlariga xulosa yozadilar.

Bunday amaliy mashg‘ulot natijasida o‘quvchilar sog‘lom turmush tarziga rioya qilish, oziq mahsulotlarini to‘g‘ri tanlash ko‘nikmalarini o‘zlarida shakllantiradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://www.foodcertificate.org/uz/gida-guvenligi/gida-katki-maddeleri-nedir/>
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
3. <https://dobavkam.net/additives>